

apenado Pavão

opinião como direito

DEMOCRACIA NO MUSEU

janeiro 20, 2024 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 12 – vol. 01 – n. 03/2024

Fizeram uma verdadeira micareta fora de época para celebrar o que juram ter sido uma tentativa de “gopi” no dia 8 de janeiro de 2022.

Fanfarronice pura. Um evento personalíssimo, nada republicano.

Para quem tenha o mínimo de discernimento intelectual nunca houve tentativa de golpe nem quando os criminosos do PT e MST incendiaram prédios de ministérios e invadiram as instalações do Congresso Nacional, quebrando vidraças e incendiando instalações, no passado; nem em 8 de janeiro, quando, visivelmente, houve uma armação clara para tentar criminalizar um movimento de pessoas que não acreditam – suas razões são diversas – no resultado do pleito.

Entorpecidos pelo delírio de sua narrativa essas pessoas seguem, com o mantra do golpe, ainda quando os fatos as desmintam. A verdade está nas imagens que existiam, estavam sendo examinadas, depois desapareceram. Lutar contra os fatos é não mais do que sinalizar algum tipo de desajuste, podendo ser até psicótico.

Mas a cereja do bolo ainda estava por vir. Falaram num tal museu da democracia como marco de celebração do inexistente: o golpe. É ou não psicopatia pura?

Bom, o que se vê no Brasil desde que os Poderes Executivo e Legislativo passaram a ser atropelados pelo Poder Judiciário é uma completa distopia que faria Aristóteles, como Montesquieu, revolverem nos túmulos com as lambanças judiciais que estão sendo cometidas, não por ignorância, isto é óbvio, mas por esperteza descarada.

Já não há mais separação e muito menos harmonia entre os poderes. Aliás, os poderes foram reduzidos a um – o judiciário.

Mas não se pode atribuir responsabilidade apenas ao judiciário, onde falta descrição e recato, posto ser excessivo o protagonismo televisivo dos ministros. Uns declaram abertamente que muitos só estão eleitos porque o STF possibilitou; outros, representam o país em evento impróprio a quem não tem função política; e há os que, simplesmente, ignoram a Constituição e mandam a polícia proceder a diligências nas instalações do parlamento, como se não houvesse regras de garantias parlamentares expressas na Constituição.

É necessário dizer que os outros Poderes não se respeitaram ao abrirem mãos de suas prerrogativas. E não há mais ou menos quando o assunto é competência e prerrogativas. Quem define é a Constituição.

Senado e Câmara estão desprestigiados pela singularidade de dois personagens sem qualquer responsabilidade institucional, deixando um único homem se sobrepôr a todas as normas vigentes no país, sobrestadas por um sentimento rancoroso visível. O futuro promete uma nação ainda mais fracionada, desunida e (rogo a Deus que não aconteça) mergulhada em um conflito civil). Enquanto perdurar esse destempero sem limites só aumenta essa divisão que não nasceu agora. É resultado daquele discurso feito na Avenida Paulista: “nós e eles”.

Acabo de ler, e fiquei estarelecido, como qualquer cidadão que acredita no sistema democrático, as histórias narradas no livro “Histórias que precisam ser contadas – 8 de janeiro”, da jornalista Cristina Graeml, prefaciado por Alexandre Garcia.

Trata-se de um e-book breve na extensão, mas rico em conteúdo, que retrata a miséria humana causada por abusos de autoridade que fazem de O Processo de Kafka quase um lúdico relato. É ultrajante à dignidade da pessoa humana o que ali se relata.

Se há uma coisa que se pode aproveitar dessa fanfarra, a que compareceram até os generais das forças armadas, alguns com sorriso amarelo e aplausos reticentes, é que a criação do museu proposto é oportuna. Só mesmo em um museu a democracia pode ser encontrada hoje no Brasil. Minha sugestão é que não se cobre ingresso. O cidadão precisa saber como se constrói um monumento à mentira, ao cinismo e à cumplicidade torpe.

Felizmente a verdade sempre aparece. Pode demorar, mas aparecerá, e não se confina em museus. Ela se vivifica na história de uma “Brava gente, brasileira”, a quem, por mais que se pretenda impor grilhões, não conseguirão por muito tempo, porque “Longe vá (o) temor servil”.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- ENTRE A DÚVIDA E A VERDADE**
março 15, 2023
Em "Jurídico"
- ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**
fevereiro 6, 2023
Em "Jurídico"
- OS CURSOS JURÍDICOS E A AGONIA DO DIREITO**
agosto 11, 2022
Em "Opinião"

com a tag constituição, democracia, liberdade, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE ProfM de Direito Constitucional do Curso de Direito do Estado UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupa de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR
LETRAS E LIXO

PRÓXIMO POST
CONTINUAR APRENDIZ

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

PERSONA NON GRATA: HIC UTI FORIS

A HUMANIZAÇÃO DO CRIME?

O APEADOURO EM SAUDADE

O DEDO E A VERRUGA

CONTINUAR APRENDIZ

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

- Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
- A PENA DO PAVÃO** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- Antonio Ailton** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**
- Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**